

ВРОЖДЁННЫЙ СТЕНОЗ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА С ХОЛЕСТЕАТОМОЙ У ДЕТЕЙ

Ибрагимов Жасур Нодирович

Учреждение: Национальный детский медицинский центр

Научный руководитель: д.м.н. Гулямов Шерзод Бахрамджанович

Аннотация. Врожденный стеноз наружного слухового прохода с холестеатомой у детей является редкой патологией, сопровождающейся риском разрушения костных структур и стойкой тугоухости. Цель исследования заключалась в анализе клинических проявлений, методов диагностики и хирургического лечения данной патологии. Проведен ретроспективный анализ пациентов, проходивших лечение в Национальном детском медицинском центре в 2022-2025 гг. Применялись комплексные методы диагностики, включая КТ височных костей и аудиологическое обследование. Хирургическое лечение заключалось в удалении холестеатомы и реконструкции слухового прохода. Полученные результаты демонстрируют высокую эффективность оперативного подхода в восстановлении слуха и предотвращении рецидивов.

Ключевые слова: врождённный стеноз, наружный слуховой проход, холестеатома, дети, хирургическое лечение, реконструкция слухового прохода

Актуальность. Врождённный стеноз наружного слухового прохода (ВСНСП) представляет собой редкую аномалию развития, характеризующуюся сужением слухового канала с риском задержки диагностики и присоединения вторичных осложнений. Одним из наиболее опасных осложнений ВСНСП является развитие врождённной холестеатомы – эпидермоидного образования, способного вызывать разрушение костных структур и приводить к тугоухости, рецидивирующим воспалениям и внутричерепным осложнениям. Учитывая сложность диагностики и лечения у детей, данная тема имеет высокую клиническую значимость.

Цель исследования. Оценить клинико-диагностические особенности и результаты хирургического лечения врождённного стеноза наружного слухового прохода, осложнённого холестеатомой, у детей.

Материалы и методы. В исследование включены пациенты детского возраста с диагнозом врождённого стеноза наружного слухового прохода и наличием холестеатомы, наблюдавшиеся в Национальном детском медицинском центре в период с 2022-2025 годы. Проведена комплексная диагностика, включающая клинический осмотр, КТ височных костей, аудиометрию, отомикроскопию. Оперативное лечение включало радикальное удаление холестеатомы, санацию уха и при необходимости реконструкцию слухового прохода.

Результаты. У всех пациентов отмечались выраженные анатомические изменения слухового прохода с наличием холестеатомы. Проведено успешное хирургическое лечение. Улучшение слуха зафиксировано у большинства детей, послеоперационные осложнения не наблюдались. В течение срока наблюдения (от 6 до 18 месяцев) рецидивов холестеатомы не выявлено.

Выводы. Врождённый стеноз наружного слухового прохода с холестеатомой у детей требует ранней диагностики и активной хирургической тактики. Применение комплексного подхода позволяет минимизировать риск осложнений, восстановить слуховую функцию и обеспечить благоприятный исход лечения.

Список литературы:

1. Jaafarpour M, et al. Current Treatments for Congenital Aural Atresia. Journal of Audiology & Otology. 2020.
2. Jahrsdoerfer RA, et al. The Jahrsdoerfer grading scale in surgery to repair congenital aural atresia. JAMA Otolaryngol. 2008.
3. Lambert PR, Dodson EE. Congenital aural atresia: surgical management. Otolaryngol Clin North Am. 1994;27(4):543-555.
4. Smith RJH, et al. Cholesteatoma in congenital aural atresia and stenosis. Laryngoscope. 2018;128(12):E448-E453.
5. Shonka DC Jr, et al. Canaloplasty and tympanoplasty in congenital aural atresia: long-term results. Otol Neurotol. 2011;32(5):780-785.
6. Bou-Assaf H, et al. Bone-anchored hearing devices versus surgical reconstruction in congenital aural atresia. Otol Neurotol. 2013;34(4):743-750.